

OS EFEITOS DO TREINAMENTO DE FORÇA NO TRATAMENTO DE SARCOPENIA EM IDOSOS

THE EFFECTS OF STRENGTH TRAINING IN THE TREATMENT OF SARCOPENIA IN ELDERLY INDIVIDUALS

Lucas Freitas dos Santos¹
Pedro Lucas de Souza Rogerio²
Tatiane de Jesus Gama³

RESUMO: O envelhecimento populacional é uma realidade global, com um aumento significativo no número de pessoas com mais de 60 anos no Brasil, passando de 22,3 milhões para 31,2 milhões entre 2012 e 2021. A sarcopenia, que é a perda progressiva de massa e força muscular, afeta idosos e está associada a fatores como sedentarismo, má alimentação, doenças degenerativas e inflamação. A sarcopenia é reconhecida como uma doença pela OMS, levando a desfechos negativos para a saúde músculo-esquelética dos idosos. O treinamento de resistência ou treinamento de força é uma intervenção eficaz para idosos, melhorando a força muscular, a composição corporal e a qualidade de vida. O presente estudo tem como objetivo geral examinar os efeitos do treinamento de força no tratamento da sarcopenia em idosos. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, descritiva, exploratória e de abordagem qualitativa. A obtenção dos resultados foi extraída de um levantamento nas bases de dados Scielo e Google Acadêmico, onde foram selecionados 07 estudos entre artigos e revistas, publicados entre os anos 2017 e 2025, utilizando descritores como “Sarcopenia”, “Idosos” e “Treinamento de força” que atenderam aos critérios de elegibilidade, os quais foram analisados de forma qualitativa. A análise evidenciou de maneira consistente, que o treinamento de força exerce papel central na prevenção, controle e reversão parcial da sarcopenia em idosos. Em todos os trabalhos analisados, houve melhora significativa nos indicadores de massa magra, força e desempenho funcional após a aplicação de programas de exercícios resistidos, independentemente do sexo, idade ou nível de aptidão inicial dos participantes. Conclui-se que o treinamento de força é uma estratégia eficiente para aprimorar a saúde, a condição física e a qualidade de vida de pessoas idosas, além de ser um método promissor e eficaz. Ele demonstra eficácia e melhora em homens e mulheres ao longo do processo de envelhecimento e pode ser utilizado na prevenção e no tratamento da sarcopenia.

Palavras-chave: Sarcopenia. Idosos. Treinamento de Força.

ABSTRACT: Population aging is a global reality, with a significant increase in the number of people over 60 years old in Brazil, rising from 22.3 million to 31.2 million between 2012 and 2021. Sarcopenia, which is the progressive loss of muscle mass and strength, affects older adults and is associated with factors such as physical inactivity, poor diet, degenerative diseases, and inflammation. Sarcopenia is recognized as a disease by the World Health Organization (WHO), leading to negative musculoskeletal health outcomes in elderly individuals. Resistance training, or strength training, is an effective intervention for older adults, improving muscle strength, body composition, and quality of life. The present study aims to examine the effects of strength training on the treatment of sarcopenia in elderly individuals. To achieve this, a bibliographic, descriptive, exploratory, and qualitative research was conducted. The results were obtained through a survey of the SciELO and Google Scholar databases, where seven studies—articles and journals—published between 2017 and 2025 were selected using descriptors such as “Sarcopenia,” “Elderly,” and “Strength Training,” which met the eligibility criteria and were analyzed qualitatively. The analysis consistently showed that strength training plays a central role in preventing, controlling, and partially reversing sarcopenia in older adults. All studies reviewed reported significant improvements in lean mass indicators, strength, and functional performance after the implementation of resistance exercise programs, regardless of participants’ sex, age, or initial fitness level. It is concluded that strength training is an efficient strategy for enhancing health, physical condition, and quality of life in elderly individuals, in addition to being a promising and effective method. It demonstrates effectiveness and improvement in both men and women throughout the aging process and can be used in both the prevention and treatment of sarcopenia.

Keywords: Sarcopenia. Elderly. Strength Training.

¹Bacharel do Curso de Educação Física, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: lucas.freitas200@hotmail.com

²Bacharel do Curso de Educação Física, UNIGRANDE, FORTALEZA – CE. E-mail:

³Orientador do Curso de Educação Física, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: tatianegama@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O envelhecimento da população é uma realidade global. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de pessoas com mais de 60 anos no Brasil aumentou de 22,3 milhões para 31,2 milhões, registrando um crescimento de 39,8% no período de 2012 a 2021 (Carvalho, 2024). Portanto, segundo Carvalho (2024), a sarcopenia é uma condição física que afeta o sistema músculo-esquelético de forma progressiva, sendo caracterizada pela redução da força física e do desempenho da pessoa idosa. O diagnóstico de sarcopenia é confirmado quando há uma redução na quantidade e na qualidade da musculatura da pessoa idosa. De acordo com Silva et al (2023), o treinamento resistido é um recurso importante para a saúde dos mais velhos, pois desenvolve-se uma atividade antes destinada exclusivamente para atletas, para uma prática disponível a todos, contribuindo para o aprimoramento da força muscular, composição corporal e qualidade de vida dos idosos, tornando-se uma abordagem segura e eficiente para enfrentar o envelhecimento e a sarcopenia.

Diante deste contexto, o problema de pesquisa que norteia esse estudo, constrói-se a partir de um questionamento: Quais os efeitos do treinamento de força no tratamento da sarcopenia em idosos? Assim, o objetivo geral deste estudo é examinar os efeitos do treinamento de força no tratamento da sarcopenia em idosos. Os objetivos específicos são: identificar as causas da sarcopenia em idosos e verificar o papel e as funções do profissional de Educação Física no treinamento de força para tratamento da sarcopenia em idosos.

A realização deste estudo justifica-se pela crescente necessidade de ampliar o conhecimento científico acerca da sarcopenia e de suas implicações na saúde da população idosa, grupo populacional que vem aumentando de forma acelerada no Brasil e no mundo. Considerando que a sarcopenia compromete a autonomia, a funcionalidade e a qualidade de vida dos idosos, torna-se essencial que instituições públicas e privadas de saúde desenvolvam estratégias de prevenção e intervenção baseadas em evidências. Nesse contexto, investigar e divulgar os efeitos do treinamento de força como ferramenta terapêutica e preventiva assume relevância significativa. Este estudo se mostra pertinente não apenas para profissionais de

Educação Física, mas também para fisioterapeutas, nutricionistas, médicos e demais integrantes da equipe multiprofissional, visto que o enfrentamento da sarcopenia exige ações integradas.

Quanto aos procedimentos metodológicos, o estudo configurou-se numa pesquisa bibliográfica, exploratória e com abordagem qualitativa, através de buscas em base de dados

nacionais ressaltando autores, com destaque para: Carvalho (2024); Silva & Silva (2023); Tournadre et al (2019); Sofiatti et al (2021); Macedo, (2024); Morati et al. (2024), dentre outros, buscando correlacionar seus posicionamentos com a pesquisa. Como forma de organização este estudo apresenta após esta parte introdutória, o referencial teórico, dar continuidade com os procedimentos metodológicos, resultados e considerações finais.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1.1 SARCOPENIA: DEFINIÇÕES E CAUSAS

A sarcopenia refere-se à diminuição progressiva da massa muscular e da força física em pessoas idosas. Originada pelo sedentarismo, alimentação inadequada, doenças degenerativas e inflamações, essa condição progride com o envelhecimento, diminuindo a massa muscular em 1-2% após os 50 anos e 3% após os 60 anos (Carvalho, 2024).

De acordo com Carvalho (2024), a sarcopenia em pessoas idosas ocasiona graves problemas metabólicos e eleva a morbimortalidade, comprometendo a qualidade de vida e favorecendo o surgimento de doenças degenerativas, o aumento de quedas, alterações metabólicas e cardiovasculares, além de elevar o risco de dependência funcional dos idosos. Ela resulta na redução da massa muscular, aumento da gordura e diminuição da densidade mineral óssea (DMO), elevando o risco de fraturas por osteoporose em duas a três vezes. Nesse sentido, Carvalho (2024) afirma que pesquisas mostram que a sarcopenia envolve fatores complexos e interdependentes, como falta de atividade física (sedentarismo), idade, resistência anabólica e insulínica, estresse oxidativo mitocondrial, processos inflamatórios e alterações endócrinas e hormonais como testosterona, miostatina, somatotrofina e somatomedina. Comportamentos sedentários, como assistir TV e usar dispositivos de controle eletrônicos, podem agravar a condição sedentária.

Tournadre et al (2019), definem a sarcopenia como uma condição caracterizada pela combinação de baixa massa muscular e baixa função muscular, inicialmente relacionada ao envelhecimento. As causas incluem mecanismos fisiopatológicos complexos e interdependentes, como doenças crônicas, falta de atividade física, perda de mobilidade, comprometimento neuromuscular, resistência ao anabolismo pós-prandial, resistência à insulina, lipotoxicidade, fatores endócrinos, estresse oxidativo, disfunção mitocondrial, inflamação e desnutrição. É diferente da caquexia, que envolve perda de peso com perda de

massa muscular e, frequentemente, anorexia. De acordo com Tournadre et al (2019) a quantidade de músculos que o ser humano tem diminui no processo de envelhecimento, principalmente porque perde as fibras que podem se contrair rapidamente, que são as do tipo II. As mulheres, em média, perdem 0,37% da massa muscular por ano, enquanto os homens perdem um pouco mais, 0,45%. Não há um consenso claro sobre quando essa perda começa, mas depois dos 70 anos, as mulheres perdem 0,70% e os homens perdem 0,90% a cada ano. A perda de massa muscular relacionada à idade se deve a um declínio gradual na síntese de proteínas musculares, incluindo aquelas presentes no aparelho contrátil e nas mitocôndrias, combinado com o controle prejudicado da proteólise.

Assim, Tournadre et al. (2019) afirmam que a perda de força (dinapenia) ocorre de 2 a 5 vezes mais rápido que a perda de massa muscular. Isso mostra que a força do músculo pode mudar devido a alterações na composição do corpo e com o aumento da gordura. A falta de atividade física acelera essas perdas. Durante o descanso na cama, um quilo de massa muscular é perdido em 10 dias, e a força do quadríceps diminui em 9% em 5 dias. A sarcopenia primária relacionada à idade é difícil de diferenciar da sarcopenia secundária em pacientes mais velhos, que frequentemente apresentam múltiplas doenças. A OMS reconhece a sarcopenia como uma doença, listada na Classificação Internacional de Doenças (CDI) com o código M62. 8.

Para Sofiatti et al (2021) mudanças físicas e fisiológicas relacionadas à idade podem resultar em fraqueza muscular acentuada: a sarcopenia. As modificações ósseas e musculares identificadas com o incremento da idade e o estilo de vida estão interligadas. Ossos mais delicados são sustentados por músculos menos fortes, resultando em quedas e suas consequências: as lesões ósseas. A diminuição da flexibilidade dos membros inferiores também pode aumentar o risco de quedas. A literatura disponível destaca que a redução da capacidade de movimento e da força muscular nos movimentos de maneira geral, especialmente em membros inferiores, causam mudanças nos padrões de caminhada e desafios na execução de tarefas diárias, relacionando-se à incidência de quedas. Segundo Sofiatti et al (2021) com o envelhecimento progressivo, diversos movimentos tornam-se menos estáveis, impactando as tarefas diárias. A mobilidade está relacionada às funções de locomoção, sensoriais e cognitivas. Aproximadamente 20% das pessoas idosas sofrem quedas a cada ano, resultando em fraturas e consequências graves, como lesões permanentes, diminuição da mobilidade, degradação funcional e, em alguns casos, necessidade de internação em instituições de longa permanência. As quedas constituem a principal causa de lesões em pessoas mais velhas, correspondendo a 90% das hospitalizações.

Os fatores de riscos internos para quedas incluem as mudanças visuais, mudanças cognitivas, mudanças músculo-esqueléticas, falta de suplemento vitamínico, efeitos adversos, doenças do coração, malformações nas extremidades inferiores e condições de saúde associadas que o idoso possui, como diabetes mellitus ou depressão. Os fatores de riscos externos para quedas incluem as

condições do ambiente ao redor e a utilização de calçados inadequados (Sofiatti et al, 2021).

Em sintonia com os demais autores, Macedo (2024) define a sarcopenia como uma condição que diminui a massa muscular e a força dos músculos, prejudicando de maneira negativa a qualidade de vida dos idosos. Este autor enfatiza, ainda, que a sarcopenia caracteriza-se pela diminuição gradual da massa e da força dos músculos. Está relacionada ao aumento do perigo de quedas, fraturas e falecimento prematuro. A condição ocorre com maior frequência em pessoas idosas, embora também possa impactar indivíduos mais jovens. A intervenção antecipada é essencial para reduzir os impactos negativos da sarcopenia. De acordo com Macedo (2024), citando McKendry et al. (2020) e Montiel-Rojas et al. (2020), um declínio substancial na força e massa muscular indica um obstáculo significativo às tarefas cotidianas, especialmente para idosos. Isso afeta sua qualidade de vida e sua capacidade de funcionar de forma independente. Além disso, aumenta significativamente o risco de quedas, fraturas e outros problemas de saúde, o que causa mais doenças e uma maior taxa de mortalidade.

A sarcopenia não apenas interrompe a vida diária, mas também prejudica a capacidade funcional, provavelmente afeta a capacidade cognitiva e aumenta a chance de quedas. Ela faz com que os idosos afetados precisem de ajuda com suas tarefas diárias, uma vez que está relacionada a um declínio em sua qualidade de vida e à perda de independência.

Essas informações sobre o idoso sarcopênico e seus problemas coincidem com o estudo de Horácio, Avelar e Danielewicz (2021), que afirmam que o comportamento sedentário pode levar ao declínio cognitivo, especialmente em idosos. O sedentarismo é definido por atividades que não exigem mais energia do que o descanso, como usar computador ou assistir televisão. Pessoas idosas que passam mais horas em comportamento sedentário têm maior risco de problemas de saúde, como a sarcopenia, e problemas cognitivos. Portanto, a prática regular de exercícios pode ajudar a prevenir o declínio cognitivo, pois idosos ativos processam informações mais rapidamente. Muitos idosos são inativos, passando cerca de quatro horas diárias sentados, o que aumenta o risco de problemas cognitivos. A inatividade física está ligada

a várias questões de saúde, incluindo doenças cardíacas e diminuição da qualidade de vida. Embora haja evidências de que a inatividade afeta a cognição, os detalhes dessa relação ainda não são totalmente claros (Horácio, Avelar e Danielewicz, 2021).

Todos os autores pesquisados concordam com essas definições e causas da sarcopenia, bem como suas concepções e avaliações da origem da doença são semelhantes. Segundo Macedo (2024), o treinamento de força é um método útil para melhorar a saúde geral dos idosos e prevenir a sarcopenia. Macedo (2024) afirma que o treinamento de força pode diminuir a diferença de força entre idosos e jovens, pois o treinamento frequente melhora a força e a massa muscular em idosos.

Para Ravagnani et al. (2021) à medida que as pessoas envelhecem sua massa diminui, acompanhada por um aumento da gordura corporal e da massa muscular (visceral e intramuscular), redução da densidade e alterações na composição mineral óssea que são favoráveis ao aparecimento de osteoporose, obesidade e sarcopenia, respectivamente. Além disso, a diminuição da força muscular e da capacidade funcional torna os indivíduos mais velhos, mais frágeis e propensos a desequilíbrios, quedas, fraturas e lesões. Esse conjunto de fatores resulta na redução da prática habitual de atividades físicas e no aumento do comportamento sedentário entre as pessoas idosas, ambos vistos como riscos significativos para a saúde. Essas circunstâncias estão intimamente associadas ao aumento das taxas de prevalência e incidência de doenças crônicas, o que gera elevados gastos na área da saúde, em razão da maior demanda por medicamentos, além do crescimento no número de visitas médicas, internações e cirurgias (Ravagnani et al., 2021). Portanto, um significativo desafio para os pesquisadores e profissionais da saúde é desenvolver estratégias não medicamentosas que incentivem um envelhecimento saudável e uma qualidade de vida adequada, levando em conta que os progressos científicos e tecnológicos, especialmente na área da medicina, têm possibilitado um aumento na expectativa de vida na maioria dos países ao redor do globo (Ravagnani et al., 2021).

2.1.2 EFEITOS DO TREINAMENTO DE FORÇA NO TRATAMENTO DA SARCOPENIA EM IDOSOS

De acordo com a definição de Tournadre et al. (2019), o músculo é um tipo de órgão que possui a capacidade de se contrair e se alongar, contribuindo para o movimento dos ossos. Além de auxiliar na movimentação da pessoa, o músculo desempenha um papel crucial na manutenção do equilíbrio dos processos corporais. Ele desempenha uma função essencial na

forma como o corpo utiliza a glicose, armazena glicogênio, queima gordura, libera aminoácidos e produz energia. Além disso, os músculos contribuem indiretamente para o sistema imunológico, uma vez que armazenam aminoácidos que podem ser utilizados prontamente pelas células responsáveis pela defesa do organismo.

Para Tournadre et al (2019) os motivos para a perda de massa muscular são complicados e estão todos ligados entre si: o envelhecimento, a falta de atividade física e problemas nos nervos e nos músculos. Com o passar dos anos, os músculos vão diminuindo, especialmente as fibras que se contraem rapidamente, do tipo II. Em média, as mulheres perdem cerca de 0,37% de massa muscular por ano e os homens 0,45% durante a vida. Isso mostra que a habilidade dos músculos de gerar força pode mudar mais cedo e segundo o sexo, por causa de alterações no corpo e aumentos na gordura. Ficar sem se exercitar acelera a perda de músculos e força. Por exemplo, se você ficar deitado na cama, pode perder 1 kg de músculos depois de 10 dias e 9% da força da coxa após apenas 5 dias, mesmo se você ainda estiver (Tournadre et al, 2019).

Segundo Tournadre et al. (2019), as razões para a diminuição da musculatura humana são complexas e interconectadas: o processo de envelhecimento, ausência ou insuficiência de atividade física e dificuldades relacionadas aos nervos e músculos. Com o passar do tempo, os músculos tendem a encolher, especialmente as fibras que se encolhem de forma rápida, conhecidas como tipo II. Em média, as mulheres perdem aproximadamente 0,37% de massa muscular anualmente, enquanto os homens perdem cerca de 0,45% ao longo da vida. Isso indica que a capacidade dos músculos de produzir força pode variar e tornar-se precoce ou de acordo com o sexo, devido a modificações corporais e ao aumento de gordura. Não realizar atividade física acelera a diminuição de músculos e força. Por exemplo, se você permanecer deitado na cama, pode perder 1 kg de massa muscular após 10 dias e 9% da força da coxa em apenas 5 dias.

Sofiatti et al. (2021) afirma que a força muscular é essencial para o bom desempenho das atividades cotidianas. A redução da força muscular afeta a resposta postural a alterações externas, levando à perda de equilíbrio e, por fim, a quedas. Doenças que afetam o indivíduo, como a Diabetes Mellitus (DM), especialmente em pessoas idosas, estão fortemente ligadas ao desequilíbrio e quedas, uma vez que causam a redução da função sensoriomotora. As quedas podem ser entendidas como resultado da função neuromuscular inadequada ligada à deficiência de vitamina D, pois isso provoca desempenho motor alterado, maior instabilidade postural e fraqueza no quadríceps femoral.

Sofiatti et al. (2021) recomendam a detecção dos elementos de risco responsáveis pelas quedas, que é uma estratégia relevante para implementar programas de prevenção. Indicam também que ao tratar de uma consequência decorrente da queda é imprescindível que o especialista concentre sua atenção não apenas nos resultados físicos, mas sobre como a queda pode impactar nas atividades diárias do idoso. É imprescindível examinar, a partir do acolhimento inicial, a grandeza do acontecimento, sua relevância, como afetou e pode impactar a capacidade funcional do indivíduo. Quanto mais prontamente forem discutidas as restrições em razão da queda, as complicações mais graves podem ser evitadas.

Os autores Silva & Silva (2023) referenciando Kraemer e Fleck (2017) explicam que os termos treinamento de força, treinamento com pesos e treinamento resistido referem-se a um tipo de atividade física que demanda que os músculos do corpo se movimentem contra uma resistência, que é normalmente proporcionada por algum tipo de equipamento. O treinamento de resistência é compreendido como qualquer tipo de exercício físico que utiliza resistência, seja por meio de pesos livres, da própria massa corporal ou de bandas elásticas. Os termos treinamento resistido e treinamento de força abrangem várias modalidades de exercícios, incluindo atividades que envolvem pesos, uso de faixas elásticas, exercícios pliométricos e corridas em inclinações ascendentes. A expressão "treinamento com pesos" normalmente diz respeito exclusivamente ao treinamento de resistência que utiliza pesos livres ou algum tipo de equipamento de musculação.

Dentre os inúmeros fatores que podem contribuir para a qualidade de vida e retardação do processo de sarcopenia, destaca-se o tratamento com exercícios voltado para a terceira idade, trazendo o treinamento resistido como uma ferramenta substancial para a recuperação no equilíbrio do idoso, evitando quedas, bem como melhorando a sua atuação das atividades rotineiras, como: caminhadas, subida de degraus, sentar e levantar, pentear os cabelos, vestir-se sozinho e dentre outros benefícios, devolvendo assim a autonomia necessária para a saúde e bem-estar (Rodrigues et al., 2018).

O treinamento de força contribui, também, para a perda de peso, flexibilidade e

força, além de preparar o ambiente orgânico para resistir à instalação de doenças crônicas e degenerativas, bem como de ocorrências de artrites e riscos de quedas. O treinamento resistido poderá ser uma ferramenta eficaz para a melhoria da qualidade de vida do idoso (Rodrigues et al., 2018).

De acordo com Costa, Correa e Amorim (2023), o treinamento de força, além de favorecer o aumento do tamanho dos músculos, também pode ter como meta melhorar a força que usamos no dia a dia. A força muscular é uma das principais características que afeta como nos movemos e pode gerar limitações nas atividades diárias, levando a quedas e redução da mobilidade, especialmente em pessoas mais velhas. Assim, os exercícios visam aprimorar a capacidade de realizar tarefas do cotidiano, como levantar coisas pesadas, subir escadas ou transportar suas sacolas de compras. A força funcional é essencial para melhorar a qualidade de vida e prevenir lesões. É muito importante considerar como o treinamento evolui com o tempo e aumentar gradualmente a carga, o número de repetições ou o tempo de prática, levando em conta a capacidade e o progresso do idoso. Além disso, os idosos precisam fazer exercícios de aquecimento antes de iniciar o treinamento de força, para evitar lesões nos músculos e nas articulações. Profissionais de saúde qualificados devem ficar atentos a qualquer sinal de desconforto ou dor durante os exercícios, para evitar lesões (Costa; Correa & Amorim, 2023).

Os autores apresentados no estudo acreditam que a musculação é a melhor atividade para melhorar a qualidade de vida dos idosos. Além disso, o profissional de Educação Física deve saber atender às necessidades e ao desenvolvimento individual dos idosos, ajustando os exercícios quando necessário. A prática de exercícios de força deve ser combinada com atividades aeróbicas (como caminhar, pedalar ou nadar) e exercícios que melhorem o equilíbrio e a flexibilidade (como ioga ou tai chi). A mistura dessas diferentes atividades físicas trará benefícios para a saúde e o bemestar dos idosos (Costa, Correa, Amorim, 2023).

2.1.3 PRINCIPAIS TIPOS DE TREINAMENTO DE FORÇA PARA IDOSOS

2.1.3.1 Treinamento Funcional com pesos e máquinas

A - Treinamento de força com pesos: Além de ajudar a aumentar a massa muscular, os idosos que praticam exercícios de força também tornam mais fortes os ligamentos, tendões e articulações do corpo inteiro. Isso resulta em mais estabilidade e melhor controle dos movimentos, além de ajudar a diminuir as dores nas articulações (Borges, 2021).

Vantagens da musculação com pesos: maior expectativa de vida; manutenção da autonomia e da capacidade funcional; perda de peso; melhora a forma física; aumento do bem-estar e da autoconfiança; melhora no equilíbrio, reduzindo a chance de quedas; combate à perda de massa muscular que acontece com o envelhecimento; prevenção e tratamento de problemas musculares e ósseos (como tendinite, artrite e artrose); doenças ósseas (como osteopenia e osteoporose); condições metabólicas (como diabetes e colesterol alto); doenças

cardiovasculares (como pressão alta); respiratórias (como asma e bronquite); mentais (como Alzheimer); e do sistema nervoso central (como Parkinson); reforço do sistema imune; alívio de dores; aumento das chances de socialização (Borges, 2021).

Cuidados fundamentais: de acordo com o geriatra e clínico geral Dr. Rodrigo Buksman, entrevistado por Borges (2021) é importante considerar os seguintes aspectos: garantir uma boa hidratação do corpo e adotar uma dieta que contenha a quantidade apropriada de proteínas; realizar alongamentos antes das atividades de força; ter um entendimento adequado sobre a saúde e as limitações de cada idoso; verificar se o médico do idoso aprova a prática de exercícios de força; executar os treinos sob a supervisão de profissionais qualificados em Educação Física ou fisioterapia.

B - Musculação com equipamentos em academia: O profissional de Educação física e *personal trainer* Alexandre Barcellos, durante uma entrevista com Borges (2021), ofereceu oito recomendações de exercícios de musculação utilizando máquinas destinadas a idosos que estão iniciando sua prática. A seguir, apresentamos os exercícios que devem ser executados, no máximo, três vezes por semana.

Treinamento de força com equipamentos: abdominais retos na máquina; puxada supinada *pulley*; supino na máquina; cadeira abdução; remada com pegada neutra na máquina; cadeira flexora; exercício para tríceps no cross com a barra W (Borges, 2021). Vantagens da Musculação com equipamentos: as mesmas que foram citadas no item A.

Cuidados principais: é fundamental conhecer a saúde e as limitações de cada idoso; é necessário confirmar se há uma indicação médica para o treinamento de força; essa atividade deve ser direcionada a idosos sem restrições físicas; é crucial contar com a supervisão de um profissional qualificado; manter o corpo devidamente hidratado e ter uma alimentação rica em proteínas; realizar exercícios de alongamento antes de iniciar o treino de força; usar equipamentos que sejam adequados à idade, condição física ou fragilidade específica do idoso (Borges, 2021).

2.1.3.2 Exercícios utilizando o peso corporal (Calistenia):

Esse tipo de atividade concentra-se em utilizar o peso corporal como a principal forma de treinamento. Diferentemente de técnicas que exigem aparelhos complexos, a calistenia compreende exercícios como flexões, agachamentos, pranchas e polichinelos possibilitando que os indivíduos desenvolvam força, resistência e flexibilidade utilizando poucos recursos que

fortalecem os músculos dos braços, pernas, glúteos e abdômen, contribuindo para o desenvolvimento de um corpo robusto e equilibrado (Vidalink, 2023).

Vantagens: reforça e tonifica os principais grupos musculares do corpo; aprimora a flexibilidade e a mobilidade; eleva a resistência cardíaca; contribui para a queima de calorias e a redução de peso (Vidalink, 2023).

Cuidados: é essencial empregar a técnica adequada para prevenir lesões e alcançar resultados superiores; a evolução deve ser realizada de maneira gradual na calistenia. Comece com atividades fáceis e, à medida que o idoso se sentir mais robusto e seguro, passe para as atividades mais desafiadoras. Não ignore as etapas e evite realizar movimentos complicados antes de aprender os fundamentos (Vidalink, 2023).

2.1.3.3 Atividades utilizando faixas elásticas

Os exercícios com faixa elástica são atividades de resistência que promovem o aumento da força muscular, além de alongar os músculos, aprimorar a flexibilidade e o equilíbrio. Alguns exemplos de atividades com faixa elástica para idosos incluem elevação lateral, crucifixo inverso em pé, rosca direta e supino reto, por exemplo. O exercício de elevação lateral pode ser realizado utilizando halteres ou polias e pode ser executado em diversas posições ou ângulos durante o treinamento de ombro, de acordo com os objetivos pessoais (Bruce, 2025).

Benefícios: O exercício de elevação lateral é recomendado para fortalecer e aumentar a massa muscular dos ombros; definir a parte superior do corpo; melhorar a mobilidade e a estabilidade da articulação do ombro; este exercício se concentra especialmente nos músculos deltoides, tornando-se uma excelente opção para complementar o treino de ombro, podendo ser realizado até mesmo em casa (Bruce, 2025).

Cuidados: a elevação lateral deve ser executada, a princípio, com a orientação de um profissional de educação física, para assegurar que o movimento seja realizado corretamente e que lesões sejam prevenidas (Bruce, 2025).

2.1.3.4 Pilates

O pilates é uma prática tranquila destinada a indivíduos mais velhos, que ajuda a melhorar a circulação sanguínea e a aumentar a flexibilidade, o equilíbrio, a força, a capacidade respiratória e a concentração, além de promover a mobilidade e a coordenação. Além disso, contribui para a melhoria da postura e a diminuição do estresse, representando uma excelente opção de exercício físico para adultos mais velhos. Este método integra abordagens de diversas

disciplinas, incluindo ginástica, fisioterapia, dança e yoga, ao empregar a força muscular juntamente com o controle mental, a respiração e o relaxamento.

3 PAPEL E FUNÇÕES DO EDUCADOR FÍSICO NO TREINAMENTO DE FORÇA EM IDOSOS

Inicialmente é importante ressaltar a Educação Física como uma importante aliada à saúde física, mental e emocional para idosos. Os autores pesquisados (Carvalho, 2024; Tournadre et al, 2019; Sofiatti et al, 2021; Macedo, 2024; Morati et al., 2024) concordam que exercitar-se regularmente pode melhorar fisicamente a pessoa idosa, bem como a sua capacidade cognitiva e a atenção, além de retardar o declínio músculo-esquelético que vem com a idade. Idosos ativos têm melhor desempenho em testes de cognição em comparação aos sedentários (Morati et al., 2024).

O treinamento de força traz grandes benefícios para mulheres mais velhas, especialmente entre 60 e 70 anos. Essa atividade não só fortalece os músculos, mas também melhora a saúde de várias maneiras. Fazer musculação regularmente ajuda a aumentar a saúde óssea, reduzir dores nas articulações e controlar doenças crônicas como diabetes e hipertensão (Morati et al., 2024). Exercícios como a musculação podem contribuir para regular os níveis de açúcar no sangue, baixar a pressão arterial e reduzir o colesterol. Isso é muito importante para prevenir e controlar diabetes e doenças do coração. Incorporar exercícios na rotina de idosos pode diminuir a necessidade de medicamentos e reduzir custos de saúde (Morati et al., 2024).

Dessas constatações comprovadas pela Ciência e pela experiência profissional dos Educadores Físicos, decorre a importância do papel e das funções desses profissionais. Em primeiro lugar, o papel de cuidador habilitado no âmbito do condicionamento físico adequado às necessidades da pessoa na terceira idade. Ao profissional de Educação física cabe o papel de: Incentivar encontros benéficos de convivência entre idosos; Aumentar a consciência corporal do idoso; Motivar o idoso a melhorar o seu estilo de vida; Inspirar as pessoas da terceira idade a adotarem melhores hábitos alimentares; Facilitar a interação social durante atividades em grupo; Desenvolver no idoso a empatia, senso de justiça e confiança; Ajudar os idosos a desenvolverem ao máximo suas capacidades físicas.

Entre as funções mais relevantes do profissional de Educação Física para com idosos, estão as seguintes:

1. Preparação Física - É quando o profissional fornece orientação e supervisão para diversos exercícios físicos, principalmente o treinamento de força, seja em grupo ou individualmente. É preciso levar em consideração as necessidades e limitações da pessoa idosa.
2. Atividade recreativa - É quando o educador físico prepara e monitora exercícios elaborados para recreação de idosos como as caminhadas em grupo e dança de salão.
3. Esportes - Desenvolve atividades que incluem esportes adequados à terceira idade como corrida de baixa intensidade e de pequena e média distância, futebol e ioga.
4. Reabilitação - O educador físico auxilia na recuperação de pacientes idosos que passaram por cirurgias ou que sofreram algum tipo de lesão motora.
5. Pesquisa - O profissional realiza pesquisas fundamentadas em teoria, mas de grande importância para a sociedade. O objetivo é identificar oportunidades para aprimorar o setor de saúde física da população idosa. A finalidade, o papel e funções do Educador Físico junto à terceira idade é: elaborar e supervisionar programas de exercícios que garantam segurança e eficácia, levando em consideração as limitações e necessidades individuais dos idosos. Ele possui o conhecimento necessário para adequar as atividades físicas às condições de saúde de cada idoso.

É fundamental que os idosos sejam orientados por um profissional de Educação Física qualificado que entenda as especificidades do envelhecimento e saiba como ajustar os exercícios de acordo com as necessidades individuais de cada pessoa.

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A revisão bibliográfica é essencial para possibilitar ao autor o envolvimento em análises e discussões sobre um tema específico e obter o pensamento de cada autor pesquisado. Ela tem por base, fundamentalmente, a análise da literatura sobre um assunto, aprimorada pela descrição e exame de trabalhos de autores individuais.

O estudo configurou-se numa pesquisa bibliográfica, exploratória e com abordagem qualitativa, através de buscas em base de dados nacionais ressaltando autores, com destaque para: Carvalho (2024); Silva & Silva (2023); Sofiatti, Gomes e Vieira (2021), dentre outros, buscando correlacionar seus posicionamentos com a pesquisa. De acordo com Gil (2017) a pesquisa bibliográfica é elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com material disponibilizado na Internet.

Os critérios de inclusão de trabalhos acadêmicos foram os que examinaram os efeitos de programas de treinamento de força voltados para pessoas com 60 anos ou mais, abrangendo

o período de estudos entre 2017 a 2025, utilizando as bases de dados: SciELO (Scientific Electronic) e Google Acadêmico. Os critérios de exclusão foram estabelecidos para estudos que não se concentraram nessa faixa etária, especificamente aqueles que não envolvessem idosos ou que discutissem outros tipos de atividades físicas sem treinamento de força, sendo também retirados os artigos internacionais e os considerados fora da temática pelos pesquisadores. Os artigos que não atenderam aos critérios de inclusão foram eliminados do processo de seleção. Entretanto, este artigo não esgota o enorme acervo de trabalhos acadêmicos sobre sarcopenia e treinamento de força. Desta forma, apenas 07 publicações atenderam aos critérios de inclusão desta revisão sistemática, pois correspondiam à problemática e objetivo da pesquisa. Não há dados primários coletados para este artigo, visto que os autores deste trabalho não realizaram nenhuma pesquisa de campo por se tratar de uma revisão bibliográfica sobre o tema.

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

A revisão dos autores demonstra que a sarcopenia é um fenômeno multifatorial, progressivo e diretamente associado ao envelhecimento, mas intensificado pelo estilo de vida moderno, caracterizado pelo sedentarismo, má alimentação e doenças crônicas. A análise comparativa permite identificar convergências importantes nas definições, causas e impactos da sarcopenia, bem como nos benefícios do treinamento de força para idosos. Carvalho (2024), Tournadre et al. (2019), Sofiatti et al. (2021) e Macedo (2024) são unânimes em definir a sarcopenia como uma condição que envolve perda progressiva de massa muscular, força e função física. Carvalho (2024) enfatiza o caráter metabólico e degenerativo da doença, relacionando-a a inflamações, resistência insulínica, alterações hormonais e estresse oxidativo. Já Tournadre et al. (2019) reforçam o aspecto fisiopatológico, destacando a perda seletiva das fibras musculares do tipo II e o declínio da síntese proteica, elementos que afetam principalmente a potência muscular, responsável por movimentos rápidos e preventivos contra quedas.

Em complemento, Sofiatti et al. (2021) trazem a discussão para a esfera funcional e clínica, relacionando a fragilidade muscular ao risco aumentado de quedas uma das consequências mais graves da sarcopenia. Os autores lembram que cerca de 20% dos idosos caem ao menos uma vez por ano, sendo que 90% das hospitalizações de idosos decorrem de quedas. Isso reforça que os efeitos musculares e osteoarticulares da sarcopenia influenciam diretamente a autonomia e a segurança dos idosos. Macedo (2024), citando McKendry et al. (2020) e Montiel-Rojas et al. (2020), aprofunda o impacto funcional, destacando que a sarcopenia compromete não apenas o movimento, mas também a cognição e a capacidade de

realizar atividades da vida diária. Nesse ponto, os achados dialogam diretamente com Horácio, Avelar e Danielewicz (2021), ao mostrarem que o comportamento sedentário uma das causas raiz da sarcopenia está ligado não apenas ao declínio motor, mas também ao declínio cognitivo, ampliando o prejuízo funcional global do idoso. Por fim, Ravagnani et al. (2021) situam a sarcopenia num contexto populacional e de saúde pública ao relacioná-la ao aumento dos gastos em saúde, às doenças crônicas e à redução da capacidade funcional. A sarcopenia, portanto, emerge como uma síndrome geriátrica complexa, de forte impacto clínico, funcional e social.

Todos os autores analisados concordam que o treinamento de força é a intervenção não farmacológica mais eficaz para prevenção e tratamento da sarcopenia. Isso ocorre porque, como mostram Tournadre et al. (2019), o músculo é um órgão metabolicamente ativo e sensível ao estímulo mecânico. Exercícios de resistência aumentam a síntese proteica, melhoram a função mitocondrial e reduzem o processo inflamatório mecanismos essenciais para desacelerar ou reverter a sarcopenia. Carvalho (2024) e Macedo (2024) reforçam que o treinamento de força diminui a resistência anabólica, melhora a sensibilidade à insulina e estimula a hipertrofia muscular, reduzindo o impacto metabólico negativo do envelhecimento. Paralelamente, Sofiatti et al. (2021) destacam a importância da força para equilíbrio, marcha e estabilidade corporal, tornando o treinamento resistido peça central na prevenção de quedas.

De forma complementar, Costa, Correa e Amorim (2023) demonstram que o treinamento de força também melhora a funcionalidade, ao facilitar tarefas cotidianas e prevenir lesões musculoesqueléticas. Já Rodrigues et al. (2018) ampliam essa perspectiva funcional ao destacar que a força muscular proporciona independência para caminhar, subir escadas e executar atividades básicas de autocuidado. Assim, o consenso é evidente: enquanto a sarcopenia diminui autonomia, força, metabolismo e cognição, o treinamento de força atua em todos esses domínios, promovendo

“envelhecimento ativo”, “autonomia funcional” e “independência”.

Os autores convergem ao afirmar que diferentes modalidades de força:

musculação, máquinas, calistenia, faixas elásticas e pilates são eficazes desde que bem orientadas e adaptadas ao idoso. Borges (2021) descreve benefícios amplos, desde aumento de densidade óssea até melhora cardiovascular e cognitiva, concordando com autores como Morati et al. (2024). O uso de máquinas oferece segurança mecânica e previsibilidade de movimento, importante para idosos iniciantes ou com limitações motoras. Segundo Vidalink (2023), a calistenia favorece força funcional, mobilidade e equilíbrio. É uma alternativa acessível e

progressiva, embora exija técnica apurada, daí a necessidade da supervisão profissional. Bruce (2025) destaca que faixas elásticas são seguras, adaptáveis e eficientes para treinar força, principalmente para idosos frágeis ou em reabilitação. Contribuem para força, controle motor e estabilidade articular.

Morati et al. (2024) mostram que a prática regular de exercícios potencializa benefícios metabólicos e cognitivos, reforçando a necessidade de acompanhamento profissional. Já Rodrigues et al. (2018) e Borges (2021) lembram que o profissional deve garantir segurança, respeito às limitações e escolhas adequadas de exercícios. Assim, o profissional de Educação Física se posiciona como agente essencial no enfrentamento da sarcopenia, reduzindo custos em saúde, prevenindo quedas, promovendo autonomia e garantindo qualidade de vida.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo permitiu verificar que seus objetivos foram plenamente atingidos, oferecendo uma compreensão aprofundada sobre a sarcopenia e as estratégias de intervenção mais eficazes para sua prevenção e tratamento em idosos.

A sarcopenia é um problema crescente entre a população idosa e demanda atenção especial quanto às suas causas, efeitos e implicações para a saúde pública. Trata-se de uma condição que leva a resultados adversos significativos para o bemestar, autonomia e segurança dos idosos. Seus impactos são amplos: afetam funções metabólicas e endócrinas, prejudicam a saúde geral, aumentam o risco de doenças degenerativas, favorecem a diminuição da massa magra e o aumento da massa gorda, além de tornarem mais provável a ocorrência de quedas e fraturas, especialmente quando associada à osteoporose. As causas da sarcopenia incluem envelhecimento natural, sedentarismo, má alimentação, alterações neurológicas e perdas musculares progressivas. Reconhecer esses fatores é crucial para direcionar estratégias eficazes de prevenção e intervenção.

Os resultados analisados demonstram que o treinamento de força, seja em intensidade leve, moderada ou alta de acordo com a condição clínica do idoso, apresenta benefícios significativos para a saúde muscular e óssea. Com base nos estudos acadêmicos consultados, há consenso de que o treinamento de resistência e força é eficaz para melhorar a saúde geral, a aptidão física e a qualidade de vida da pessoa idosa. Evidências apontam aumento de força e massa muscular tanto em homens quanto em mulheres durante o envelhecimento, reforçando a hipótese de que esse tipo de treinamento constitui uma estratégia promissora para prevenir e

tratar a sarcopenia. A análise também indica que o treinamento de força ideal é multicomponente, combinando estímulos variados. Essa abordagem se confirma como um método eficiente para otimizar ganhos de saúde, desempenho físico e bemestar global, podendo ser adotada tanto na prevenção quanto no tratamento da sarcopenia.

Os autores consultados são unânimes ao reconhecer que o profissional de Educação Física desempenha papel central nesse processo. Seu trabalho envolve avaliação física e funcional, prescrição individualizada, monitoramento contínuo, adaptação dos exercícios conforme limitações, promoção da adesão, educação relacionada ao estilo de vida saudável e incentivo à autonomia e socialização. Trata-se, portanto, de uma atuação transversal, determinante para o sucesso das intervenções voltadas à saúde do idoso.

Por fim, reconhece-se a necessidade de que novos estudos sejam realizados, especialmente aqueles que explorem diferentes metodologias de treinamento, acompanhem resultados em longo prazo e incluam amostras mais amplas e diversificadas. Tais pesquisas poderão aprimorar a compreensão sobre a sarcopenia e fortalecer ainda mais as evidências sobre as práticas mais eficazes para sua prevenção e tratamento.

REFERÊNCIAS

ACONCHEGO (Blog). **Corrida na terceira idade é permitido?** Artigo. Residencial Aconchego, 2025. Disponível em: <https://aconchegoidosos.com.br/>

BORGES, Marina. **Musculação na terceira idade.** Artigo. São Paulo, Academia Eu Atleta, 2021. Disponível em: <https://ge.globo.com/eu-atleta/saude/noticia/musculacaona-terceira-idade-beneficios-cuidados-e-exercicios.ghtml>.

BRUCE, Carlos. **15 principais benefícios da caminhada para saúde.** Artigo. Blog Tua Saúde, 2025. Disponível em: <https://www.tuasauade.com/caminhada/>

CARVALHO, Maurício dos Santos. Efeitos do treinamento de força em idosos sarcopênicos: revisão narrativa. **Ciências da Saúde**, Volume 28 – Edição 138/SET 2024, publicado em 12/09/2024. Disponível em: <https://revistaft.com.br/efeitos-dotreinamento-de-forca-em-idosos-sarcopenicos-revisao-narrativa>. Acesso em: 29 set. 2025

COELHO-RAVAGNANI, Christianne de Faria et al. Atividade física para idosos: Guia de Atividade Física para a População Brasileira. **Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde**, [S. l.], v. 26, p. 1–8, 2021. DOI: 10.12820/rbafs.26e0216. Disponível em: <https://rbafs.org.br/RBAFS/article/view/14565>. Acesso em: 7 out. 2025.

COSTA, Thayane Gonçalves; CORREA, Thiago Medeiros S.de; AMORIM, Ida de Fátima de Castro. A importância do treinamento de força para idosos: uma revisão de literatura.

Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 128/Nov 2023 / 06/11/2023. Disponível em:

<https://revistaft.com.br/a-importancia-do-treinamento-de-forca-paraidosos-uma-revisao-de-literatura/>. Acesso em: 8 out. 2025.

HORACIO, Priscila Resende; AVELAR, Núbia Carelli Pereira de; DANIELEWICZ, Ana Lúcia. Comportamento sedentário e declínio cognitivo em idosos comunitários.

Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde, [S. l.], v. 26, p. 1–8, 2021. DOI:

10.12820/rbafs.26e0190. Disponível em: <https://rbafs.org.br/RBAFS/article/view/14468>.

Acesso em: 7 out. 2025.

MORATI, D.O. Pereira; DIETRICH, Gleicy Lina; CHIOATO, Rayane Neves; FERREIRA, Weber Gomes. A importância da educação física para a saúde do idoso: o papel da musculação para mulheres entre 60 e 70 anos. **Editora Científica** Vol. 1 -

Ano 2024. Disponível em:

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://downloads.editoracientifica.com.br/articles/240917642.pdf&ved=2ahUKEwi7uOTi05KQAxWFq5U>.

Acesso em: 28 set. 2025

RODRIGUES, Anderson Luiz Queiroz; GUIMARÃES, Hytalo Filipe de Oliveira;

OLIVEIRA, Rozangela Conceição; CARDOSO, Gustavo Marques Porto. Treinamento

resistido na retardação do processo de sarcopenia em idosos: uma revisão bibliográfica

sistematizada. **Revista Uningá**, [S. l.], v. 55, n. 2, p. 101–116, 2018. DOI: 10.46311/2318-

0579.55.eUJ774. Disponível em: <https://revista.uninga.br/uninga/article/view/774>. Acesso

em: 7 set. 2025.

SOFIATTI, S. de L.; OLIVEIRA, M. M. De; GOMES, L; M., & VIEIRA, K. V. S. A.

importância da fisioterapia na capacidade funcional de idosos com risco de quedas. **Revista**

Brasileira Militar de Ciências, 7(17), 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.36414/rbmc.v7i17.87>.

Acesso em: 7 set. 2025

TOURNADRE A, VIAL G, CAPEL F, SOUBRIER M, BOIRIE Y. Sarcopenia. **Joint Bone**

Spine, May;86(3):309-314, 2019. Doi: 10.1016/j.jbspin.2018.08.001. Epub 2018 Aug 8.

PMID: 30098424. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30098424/>. Acesso em: 7

set. 2025.

VIDALINK (Blog). **O que é calistenia? Veja os benefícios e principais exercícios.**

Artigo. 2023. Disponível em: <https://vidalink.com.br/blog/o-que-e-calistenia>.